

從三一神教義理解使命的神(*missio Dei*)到實踐神的使命(*missio Dei*)

陳小娟

壹、前言

本文將從三一神教義理解使命的神(*missio Dei*)，從三一神位格的關係去看宣教使命，帶出關係宣教學，作為實踐神的使命(*missio Dei*)的基礎。在實踐關係宣教學，將會在四個範疇解釋實踐方法及例子：身分(identity)、真、善和美的展現。

本文寫作背景：教會談論「宣教」往往以為只是實踐馬太福音廿八章的「大使命」，但宣教使命應建基於三一神教義的基礎，而非單單三節經文。教會使命是源於三一神教義，三一神是使命的神(*missio Dei*)，三一神在內在關係（內在三一）和外向關係（經世三一）都顯明其使命特性和行動。因此教會的身分和行動是建基於使命的神(*missio Dei*)，而三一神的內在本質和關係是宣教使命的基礎。

從三一神的關係(Trinitarian relationality)帶出關係實在論(relational realism)及關係宣教學(relational missiology)的實踐。這種關係性(relationality)的探討，早於科學、哲學界別開始，然後在社會科學及神學界別也有越來越多的討論。¹ 溫以諾採用「三一神觀」為基礎，以「關係論」進路帶出不同的宣教神學實踐，如恩情神學、中色神學等。² 本文要解釋*Missio Dei*這神學觀念是源於「三一神觀」，而*Missio Dei*的實踐就是三一神觀的「關係論」的宣教實踐。

¹ Jack O. Balswick et al., *The Reciprocating Self: Human Development in Theological Perspective*, 2nd ed. (Downers Grove, IL: IVP Academic, 2016), chap.1, 19-21, PDF.

² 溫以諾：《恩情神學：跨科際研究與應用》（香港：徒書館，2016 初版），前言，電子書。

貳、從三一神教義認識「使命的神」(*missio Dei*)

一、*Missio Dei*的定義

Mission 這字中文現多譯為「宣教」、「差傳」或「使命」，源於拉丁文 *mitto*, *missio*，本身是「差遣」的意思。Mission 這字用作現今所理解的「宣教」之意應由依納爵·羅耀拉(Ignatius of Loyola)開始³，他與方濟·沙勿略(Francis Xavier)等人建立的耶穌會差派宣教士到世界各地工作。

而 *missio Dei* 原是指三一神內在的差遣，即聖父差遣聖子和聖靈，聖子差遣聖靈，是表達三一神的教義。⁴ 三一神就是教會宣教使命的源頭和基礎。*Missio Dei* 這詞中文絕大多數翻譯為「神的宣教/差遣」(mission of God)，強調「宣教」的任務。但如果我們從三一神去理解「宣教」，*missio Dei* 就可譯作「使命的神」，強調三一神自己就是使命/宣教的神(missionary/ missional God)。「宣教」的定義，關鍵要素之一就是三一神之間的互動。⁵ 三一神是宣教使命的唯一來源，源自三一神內在生命和行動。⁶

二、三一神為「使命的神」(*missio Dei*)

三一神是使命的神，每一個位格是有其獨特的角色，很多時我們會分別從三個位格去看祂們在宣教使命的角色。聖父啟動宣教使命和差遣，聖子透過道成肉身具體實現使命，聖靈賦予教會權柄和能力實踐使命。但三一神也是一位神，我們也應從三一神整全角

³ David Bosch, *Transforming Mission: Paradigm Shifts in Theology of Mission*, 20th anniversary ed., American Society of Missiology series; no. 16 (Maryknoll, N.Y.: Orbis, 2011), ch. 7, 5481, Kindle.

⁴ Bosch, *Transforming Mission*, Introduction, 381, Kindle.

⁵ 溫以諾：〈反思「大使命」及「宣教／差傳」：探討定義、意義及應用〉，收《宣教新世代》（吉隆坡：華人福音普世差傳會，2020年）〔溫以諾、王欽慈編〕，頁22。

⁶ Jurgen Moltmann, *The Church in the Power of the Spirit: A Contribution of Messianic Ecclesiology*, trans. Margaret Kohl (New York: Harper & Row Publishers, 1977), 11, Kindle; Bruce Riley Ashford, ed., *Theology and Practice of Mission: God, the Church, and the Nations* (Nashville, Tenn.: B & H Academic, 2011), 18.

度去認識宣教使命。三個位格獨特但在緊密團契關係之內，但在這關係內仍保持三位格的獨特性。

我們從「內在一」(immanent Trinity)教義，認識三一神內在的合一。但我們需要透過神對我們的行動去認識祂，這是「經世三一」(economic Trinity)的教義。「內在一」和「經世三一」是兼容一致的，因為祂是一位神。Karl Rahner提出「經世三一就是內在一，相反亦然。」⁷如此我們可以更整全認識「使命的神」(*missio Dei*)。神的內在使命(*missio ad intra*)是外在使命(*missio ad extra*)的基礎。因此我們思想父差遣子和聖靈時，自然又會回到三一神身上。⁸

三、內在一 —— 三一神內在關係

三一神是一，也是三。三個位格獨特但又在契合關係中。從內在一可見神是有位格和關係性的神。三位格在這完全和永恆的關係裏深深契合。互滲互存 (*Perichoresis*) 是三一神的內在關係，三位格分享互惠、互滲、互動和互相內住的關係。⁹ 這觀念表達了三一神既合一，又擁有永恆、互動的仁格關係(eternal interpersonal life)。¹⁰ 互滲互存 (*Perichoresis*)這詞的希臘原文 *chora* 有「空間」的意思，其動詞 *chorein* 可以理解為「締造空間」、「容納」。聖父、聖子和聖靈是在這種互相內住的關係，同時為對方締造空間，又彼此分享，為對方付出。¹¹

四、經世三一 —— 三一神與人的關係

⁷ Karl Rahner, *The Trinity*, trans. Joseph Donceel (London; New York: Burns & Oates, 2001), 22.

⁸ Jurgen Moltmann, *The Church in the Power of the Spirit*, II4(i), 914, Kindle.

⁹ Colin E. Gunton, *The One, the Three and the Many: God, Creation and the Culture of Modernity / The 1992 Bampton Lectures* (NY: Cambridge University Press, 2008), 163.

¹⁰ Colin E. Gunton, *The One, the Three and the Many*, 164。參考余達心《極端仁慈的上帝》的譯法，因神不是「人」，故把 interpersonal life 譯為「仁格關係」而非一般「人際關係」。

¹¹ 余達心：《極端仁慈的上帝》（香港：福音證主協會，2015），頁 197-198，電子書。

三一神自己就是愛，神的愛是要付出自己（約壹四8—10）。這種為對方付出的愛是不限於內在三一關係裏。三一神將這愛延展至與祂所創造的世界和人，這是三一神的使命本質。聖父差他獨生子到世間來（約壹四9）。聖子「本有神形像，不自己與神同等為強奪的，反倒虛己，取了奴僕的形像，成為人的樣式。既有人的樣子，就自己卑微，存心順服，以至於死，且死在十字架上。」（腓二6—8）同時，神「……所賜給我們的聖靈將神的愛澆灌在我們心裏。」（羅五5）

三一神創造這個世界是有祂的目的，祂的行動並不是任意。祂是主動與祂所創造的人建立關係，與祂的子民立約，用這個方法啟示祂自己，告訴祂的子民「祂是誰」。因為神願意主動與我們建立關係，以至我們能認識祂。我們因為與神有關係才能夠認識祂。祂將自己與祂的子民綁在這個約和這關係中。神有絕對的自由，但祂放下這個自由，因為祂是一位愛的神。祂為了愛我們的緣故，自願放下這個自由。祂超越了自己的超越性，甚至超越了在本體上本不可能超越的，超越了神與人之間的鴻溝。¹²

三一神是一位「與他者」和「為他者」的上帝，祂進入這個歷史和祂創造的世界；道成肉身，成為人的樣式，將自己交在祂所創造的人手中，被拒絕、被釘在十字架上。三一神將自己開放給祂所創造的人，讓人有能力可以選擇去愛；同樣我們也可以開放自己給其他人。所以教會的宣教使命是：與人同在，也是為他人而存在。這是來自三一神自己的使命本性。

叁、實踐「神的使命」(*missio Dei*)

從三一神教義認識宣教使命，使我們知道宣教是整全使命：整個教會向整個世界見證整全的福音(whole church, whole world, whole gospel)。因為神是創造、關愛整個世界和全人，祂的使命不是只限於「靈魂得救」。所以我們見證的「福音」是帶來全面的救贖，並且教會是因為使命而存在，屬神的子民都是宣教人。同時我們會從整本聖經理解宣教。

¹² 余達心：《極端仁慈的上帝》，頁 143，電子書。

我們也應更重視聖靈的工作，祂使教會有能力實踐宣教使命。而教會是被神差派，而不是差派者。宣教使命也不是教會其中一項事工，而是教會存在的原因。「神的使命」的實踐還有更多，未能一一詳細討論，本文會較深入探討「關係宣教學」的實踐。¹³

一、關係宣教學(Relational Missiology)

神的使命的一個重要實踐是關係宣教學(relational missiology)。這是基於三一神是關係的神，祂主動與祂所創造的世界和人建立關係。從三一神教義而來的關係神學(Trinitarian relationality)能幫助我們思考如何實踐宣教使命。在此我會提出幾個實踐應用內容：身分和真善美的展現。身分(identity)是自我身分，和與他者的關係。神宣教子民的身分及他們與世界的關係是宣教使命實踐的核心問題，這身分即我們的「所是」(being)會導引我們的「所行」(doing)，即如何實踐使命。而真善美是涵蓋人生活三個重要範疇：認知(真)、倫理(善)和美學(美)。罪的世界扭曲了真善美的認知和教導。但神自己就是那位至真、至善、至美的神，祂是真善美的來源。我們需要先與真善美的神建立關係，才能認識真善美。我們的宣教使命是要帶領世人認識這位真善美的神，顯明真善美。

(一) 關係宣教學理論

關係宣教學是宣教學者溫以諾提出以「關係實在論」(relational realism)為基礎在神的使命(*missio Dei*)的實踐。¹⁴「關係實在論」是系統地認識神與受造界的「直向關係」，及受造界之間的「橫向關係」。從本體論(ontology)，三一神三位格有區別但有合一關係，從「內在三一」可見其內在的關係。而三一神與其創造物雖然在本質上有分別，但神主動與祂創造的世界建立關係，從「經世三一」可見此關係，這是「直向關係」。我們先有與神的「直向關係」，受造界之間「橫向關係」才能健康。在「關係實在論」裏，

¹³ 有關三一神教義的宣教使命實踐，可參考：Timothy Tennent, *Invitation to World Missions: A Trinitarian Missiology for the Twenty-First Century* (Kregel Academic & Professional, 2010)。

¹⁴ Enoch Wan, "The Paradigm of 'Relational Realism,'" *Occasion Bulletin* 19, no. 2, Evangelical Missiological Society (2006): 1. 此「關係實在論」亦發表於溫氏的中文著作，如《中色神學概覽》、《恩情神學：跨科際研究與應用》等。

認知論(epistemology)是基於本體論，人「存在」後才有「認知」的可能。而人認知是源於與三一神的「直向關係」，因神是一切真理和知識的來源。神主動與人建立關係，人唯有與祂的關係才能認識祂。

在本體上，神是使命的神 (*missio Dei*)，宣教使命是源於三一神內在的差遣。我們認知到祂本體為使命的神是透過神的使命行動。因為神的使命行動，主動進入歷史和世界，我們在與神「直向關係」裏經驗和認識這位使命的神。我們參與神的使命是源於認識使命的神，祂是一位「與他者」和「為他者」的上帝，祂進入這個歷史和祂創造的世界。於是，我們在宣教使命的「橫向關係」裏，我們實踐神的使命，也是與人同在，為他人而存在。我們宣教使命的「橫向關係」是源於我們與三一神的「直向關係」。

(二) 實踐一：宣教子民的身分

「身分」是當今世代最核心的議題，沃弗的《擁抱神學》2019年再版的新序也再提出這點。宣教士經常都會思考「身分」的問題，例如宣教士以甚麼身分進入工場，向未信者表達的身分，與異於自己文化、宗教、民族等的人的關係。與「身分」有關的問題是遍及各層面的思考，這也是我們和教會存在的核心問題。

教會作為神宣教子民的身分，使命的神(*missio Dei*)是我們身分和行動基礎。三一神三位格獨特區分但又合一。從這種區分又結合的關係看「身分」，沃弗(Miroslav Volf)有很好的定義：「我們是誰不是因為我們與別人分別出來，而是因為我們分離又連接，分別又關聯；那定我們身分的界線既是藩籬又是橋樑。」¹⁵ 這是一種「既此亦彼」(both/and)，而非「非此即彼」(either/or)的想法。所以我們的使命是與人同在，為他人而存在，但不會也不應該失去自我。基督作為第一位宣教士是活出這種能區分的自我(differentiated self)的典範。祂/他道成肉身，為人犧牲自己。但同時他清楚知道自己的身

¹⁵ Miroslav Volf, *Exclusion and Embrace, Rev. and Updated: A Theological Exploration of Identity, Otherness, and Reconciliation* (Abingdon Press, 2019).

分，沒有失去自我，達成其使命。這種自我與別人的關係是一種「在結合裏分離」(separate-togetherness)和「在分離裏給合」(together-separateness)的關係。¹⁶

宣教士在跨文化生活裏，面對與團隊同工的關係和與當地異文化的人，各種壓力下會有不同反應。根據博域(Murray Bowen)，人會有不同的反應去面對與別人關係時的焦慮壓力。¹⁷ 低自我區分的人與別人沒有清晰界線，為了取悅別人，而強迫自己遷就對方，放棄自我的自決和自主能力，帶來糾纏不清(fusion)的關係。宣教士可能會過分付出，失去自我的界線，最後帶來耗盡(burnout)。另一種極端是為了保持自我的掌控和獨立，而與對方關係切斷(cutoff)。¹⁸ 在這情況下宣教士變得離群，無法投入團隊和異文化生活。另外，壓力也會帶來過度功能表現(over-functioning)，在面對別人的困難和痛苦時，宣教士會感到壓力，為了應對這種不安壓力，會立刻以營營役役的行動去回應。¹⁹ 宣教士需要有健康的自我區分，才更有效進入跨文化處境服事。他們要有清楚自我界線，但在團隊配搭時仍能彼此接納和分擔。他們服侍別人時，為對方付出，但又清楚知道各人要承擔自己的責任，致使受助者不會過分倚賴，有空間成長。他們對異文化的人有同理心，能夠從對方角度看事物，但並不是要求他們變成對方，也不會盲目接受對方的文化。宣教士需要建立健康的自我區分(differentiated self)，是相依相分的平衡，也是一個人成熟發展的表現。²⁰

(三) 實踐二：「真」與關係性認知 (relational epistemology)

¹⁶ Brian D. Majerus and Steven J. Sandage, "Differentiation of Self and Christian Spiritual Maturity: Social Science and Theological Integration," *Journal of Psychology and Theology* 38, no. 1 (2010): 41+.

¹⁷ Brian D. Majerus and Steven J. Sandage, "Differentiation of Self and Christian Spiritual Maturity: Social Science and Theological Integration," 41+.

¹⁸ Jenny Brown and Lauren Errington, eds., *Bowen Family Systems Theory in Christian Ministry: Grappling with Theory and Its Application Through a Biblical Lens*, 1st ed. (The Family Systems Practice, 2019), 13-14.

¹⁹ Brian D. Majerus and Steven J. Sandage, "Differentiation of Self and Christian Spiritual Maturity: Social Science and Theological Integration," 41+.

²⁰ Brian D. Majerus and Steven J. Sandage, "Differentiation of Self and Christian Spiritual Maturity: Social Science and Theological Integration," 41+.; 區祥江：《我要真關係：在人際中解結與成長》（香港：突破，2016），頁 77。

一切真理是來自神，祂就是真理。(約一6) 我們與神有關係才能夠認識真理的神，以至才有可能認知和明瞭真理和世界現實。²¹ 在「關係實在論」裏，認知論是基於本體論，人「存在」後才有「認知」的可能。真理是關係性，人必須在關係裏才能明白。²² 這種關係性的認知能抗衡極端的客觀絕對主義(objective authoritarianism)或主觀相對主義(subjective relativism)。²³ 真理是仁格性(personal)²⁴ 和社群性(communal)，我們追尋真理時，必會被邀請進入與真理的互動和對話的關係裏。在實踐宣教使命時，我們宣講、見證福音真理，也是邀請別人進入這種與真理的關係裏。福音真理要求我們生命委身，而不是單純吸收新的信息資料。真理也不是一件死物，我們邀請人不只是頭腦上接受真理，這是一個與真理建立關係和對話的邀請。

在此以網絡媒體事工為實踐例子，我們不能以為單單在網絡媒體上發放福音信息就達成使命。我們必須善用網絡媒體的社交平台與人結連和溝通，讓人能與真理對話。獨白式的福音佈道是沉悶和無效，自言自語的獨白(monologue)要變成敏銳主動的對話(dialogue)。我們可以參考成人教育的對話式教育法(dialogue education)，能提供豐富的靈感。我們在事前仍需要做足準備去預備宣講的內容，但不可忘記我們是與人對話，所以不可能只是獨自演說，忽略對方的需要和回應。在對話過程中，我們與聽眾要建立關係，會應對聽眾的需要和反應，作出即時回應和調整。我們需要掌握網絡媒體的特性，充分運用去發展與人對話和關係建立。

有日本宣教士發現日本人在網絡上的熱門關鍵詞為「自殺」、「抑鬱」等。他就用工餘時間成為網絡關鍵詞數據庫分析員。他將「自殺」、「抑鬱」這類關鍵詞與福音網站和教會網頁連結。他發現日本多數教會都沒有網頁，就自行為他們建立網頁。同時他善用社交媒體平台，建立一個讓日本人可評估自己是否患上抑鬱症的工具，建立義工小隊提供

²¹ Enoch Wan, "The Paradigm of 'Relational Realism,'" 1.

²² Paker Palmer, *To Know as We Are Known: Education as a Spiritual Journey* (New York: HarperSanFrancisco, 1993), 48.

²³ Paker Palmer, *To Know as We Are Known*, 96.

²⁴ 在此用「仁格」取代「人格」是參考余達心的解釋，余達心：《極端仁慈的上帝》，第一章，註14，電子書。

支援協助。他在線上(online)與有需要的人對話，在線下(offline)請義工支援跟進。網絡媒體事工的線上與線下(online to offline, offline to online)互動使人能建立起關係。

網絡世界充斥無窮無盡的資訊，使人感到厭倦疲勞。在網絡世界要與人建立真誠的友誼並不容易，但有意義的關係仍是人的渴求。有宣教士善用YouTube平台，將自己在異邦的日常趣聞與人分享，成為網絡紅人。他們不是一味硬銷佈道，而是透過自己生活經歷分享他們信仰價值觀。觀眾在YouTube平台留言，宣教士回應，他們互動對話，建立起朋友關係。昔日講者與聽眾單向的關係已不合時宜，講者與聽眾需要有互動交流的關係。

(四) 實踐三：「善」與「所是」先於「所行」

三一神的行動是來自祂本體(ontology)本性。同樣，我們的行動和事工都需要建基於與神與人健康的關係上。溫以諾用以下圖表有很清楚的說明：²⁵

甲	乙
存在/所是 (Being)	行事/所行 (Doing)
人格 (Personhood)	表現 (Performance)
使者 (Messenger)	方法 (Methodology)
身分 (Identity)	活動 (Activity)
見證 (Witnessing)	得勝 (Winning)
縱向關係 (Vertical relationships)	橫向關係 (Horizontal relationships)
忠心 (Faithfulness)	果效 (Fruitfulness)

在此圖表裏甲先於乙，即我們的存在、身分及與神的縱向關係決定我們的行事、表現和與受造界的他者的橫向關係。甲和乙同樣重要，但有先後次序分別。如果錯誤以行動

²⁵ 溫以諾：〈反思「大使命」及「宣教/差傳」：探討定義、意義及應用〉，頁25。

和方法為優先，會帶來過度功能表現(over-functioning)，事工變成過分追求高效能和數字回報。這種錯誤次序帶來極危險扭曲的事奉。舉例，以「友誼佈道」為宣教策略，未信者只被看為「福音對象」，與未信者建立友誼關係為佈道手段，若對方對福音不表興趣，就棄之不理。門徒訓練以嚴密關係、大量活動和高時數付出為委身要求，門訓變成屬靈精英主義。門訓以大使命為目標，但參與其中的人只是達成大使命的工具，門訓關係成為手段，門徒訓練者變成操控者，受訓者也變得倚賴。如果以果效作優先，教會只看重事工發展和果效，不願投放資源在他們認為沒有果效的事工，忽視與他們身處的社區的人的關係和需要。但我們行善並不能只以數字和果效作計算。待人以善需要出於真誠的愛，而非以自己想要「行善」意欲而行動，否則本末倒置。

在此以少數族裔事工為例。在香港有不少信奉伊斯蘭教的巴基斯坦人，有不少是在香港土生土長，也有些是從巴基斯坦嫁來。雖然有不少是在香港出生成長，能說流利廣東話，但香港華人未必會視他們香港的一分子。要接觸服侍這些穆斯林，我們先要放下認為他們只是「福音對象」的想法，我們要視他們為我們的朋友和鄰舍。同時，福音的展現不應只著眼宣講的方法，更重要的是我們作為傳講福音信息的人，我們的生命是否能展現這福音的真實。福音對我們的意義是基督越過界限，祂雖為神，卻成為人，住在人的中間，愛和接納我們。巴基斯坦人同樣渴望香港人對他們的接納，他們渴望與香港人做朋友，只要有香港人願意和他們接觸，他們很樂意打開他們的家門。福音是耶穌道成肉身，神與人同在。我們要在他們有需要的時候陪伴他們，與他們同行。福音是基督為我們犧牲自己的愛，因為我們經歷到這份愛，也使我們同樣要學習為人捨棄自己。福音是為人捨棄自己，我和丈夫有一個深刻的思考。有一位巴基斯坦人，因為肝衰竭入了醫院，正等候合適的肝捐贈，但因為巴基斯坦人欠缺健康常識，很多都患有肝病，而且他們也未能接受捐肝的想法。丈夫決定要檢查身體，希望可以幫助他。他有這個想法其實也不容易，因為我們也會擔心有後遺症，而且如果成功捐贈，手術後會有一道很長的疤痕在他肚皮上，也需要在家休息半年。有各種比我們想像中複雜的難題，最後丈夫未能成功通過檢查去捐贈，但這事挑戰我們是否願意活出為人捨己的福音。

(五) 實踐四：「美」與身心靈結合

在關係神學裏，事物是關聯而非分裂。神是三位格但是合一。三一神帶來整全而結合的人觀。²⁶ 人之為人，是一個「有軀體的靈魂(embodied soul)，也是有靈魂的軀體(ensouled body)」。²⁷ 一個整全的人是一個具物質、人格及靈魂的存有，而生命本質是由神創造和支撐維繫。人具有神的形象(*imago Dei*)，是包括軀體和靈魂的結合。²⁸ 因此，我們的思想、情感與身體是整合連結的。²⁹ 身體、心智和情感(body-mind-emotion)，身體、心智和靈魂(body-mind-soul) 都有緊密關係。此外，基督道成「肉身」，他以有形有體(embodiment)方式進入人的世界與人建立關係。他與人一起食飯，為人洗腳等，具體表達與人同在。他透過道成肉身具體實現神的使命(embodiment of mission Dei)。

在此以藝術宣教事工為例說明。人以不同的五官感覺來進行不同的藝術表達，如繪畫（視覺）、音樂（聽覺）、舞蹈（肢體）等。但基督新教有很大段日子貶低了各種藝術表達，這是基於錯誤的人觀和對神形象(*imago Dei*)不整全理解。³⁰ 在敬拜和佈道就只著重了宣講和文字佈道。然而，這種方式往往傳達信息只停留在頭腦的理解而不能進到心裏。有不少文化，說故事、說唱等藝術表達方式比宣講和文字等更受重視。³¹ 藝術是打開心靈的窗，能跨越語言某些限制，與人建立起關係。³²

宣教士運用民族音樂學(Ethnodoxology)幫助本地教會發展具當地文化特色的敬拜音樂。他們協助信徒以自己的心靈的語言(heart language)和文化來創作敬拜詩歌，以至信仰

²⁶ Colin E. Gunton, *The One, the Three and the Many*, 168.

²⁷ Ray S. Anderson, *On Being Human: Essays in Theological Anthropology* (Eugene: Wipf and Stock, 2010), 133; 210.

²⁸ Ray S. Anderson, *On Being Human*, 71; 133.

²⁹ Joseph Shaules, *The Intercultural Mind: Connecting Culture, Cognition, and Global Living* (Boston ; London: Intercultural Press, 2015), ch. 6, 1773, Kindle.

³⁰ Issue Group on Redeeming the Arts, “Redeeming the Arts: The Restoration of the Arts to God’s Creational Intention,” ed. David Claydon, *Lausanne Occasional Paper (LOP)*, no. 46, Lausanne Committee for World Evangelization (2005), accessed August 3, 2020, https://www.lausanne.org/docs/2004forum/LOP46_IG17.pdf.

³¹ 霍法蘭 (Frank Fortunato)等著：《萬族齊頌揚：以民族音樂敬拜上帝，實踐宣教使命》，何沛竹、連皓晴譯（香港：世界福音動員會，2018）。

³² Issue Group on Redeeming the Arts, “Redeeming the Arts: The Restoration of the Arts to God’s Creational Intention.”

能扎根在他們的心靈和其文化裏。甚至這種以當地語言文化創作的詩歌音樂成為重要的佈道工具吸引人歸主。

金繕藝術(金繕い)是日本一種傳統藝術，藝術家用漆和金粉修補破碎的瓷器，使之化成獨一無二的藝術品。宣教士用這金繕藝術的意念創作有關三一海嘯的音樂劇，在三一一紀念日於海嘯災區上演。³³ 音樂劇表達人的生命和財產在災難逆境中都破碎了，但有一位神可以修補這些破碎，化苦難成祝福。這音樂劇對日本人內心說話，他們回應表達這劇能帶給他們安慰。日本文化不喜歡直接言說，三一海嘯災難更是難言之痛。在音樂劇沒有直接提及海嘯災難，但以舞蹈象徵表達。日本文化著重非語言及含蓄的溝通方法，藝術比直接演說更能打進人心。

結語

從「使命的神」(*missio Dei*)，我們領受「神的使命」(*missio Dei*)，這宣教使命是建基於三一神的教義。而「使命的神」(*missio Dei*)帶來關係宣教觀，為我們開出更深更廣的宣教使命實踐。

³³ 《变革の祝福》，世界福音動員會 OM，2019。https://youtu.be/KNiJVPgTbIs。

書目

- Anderson, Ray S. *On Being Human: Essays in Theological Anthropology*. Eugene: Wipf and Stock, 2010.
- Ashford, Bruce Riley, ed. *Theology and Practice of Mission: God, the Church, and the Nations*. Nashville, Tenn.: B & H Academic, 2011.
- Balswick, Jack O., Pamela Ebstyn King, and Kevin S. Reimer. *The Reciprocating Self: Human Development in Theological Perspective*. 2nd ed. Downers Grove, IL: IVP Academic, 2016.
- Bosch, David. *Transforming Mission: Paradigm Shifts in Theology of Mission*. 20th anniversary ed. American Society of Missiology series ; no. 16. Maryknoll, N.Y.: Orbis, 2011.
- Brown, Jenny, and Lauren Errington, eds. *Bowen Family Systems Theory in Christian Ministry: Grappling with Theory and Its Application Through a Biblical Lens*. 1st ed. The Family Systems Practice, 2019.
- Gunton, Colin E. *The One, the Three and the Many: God, Creation and the Culture of Modernity / The 1992 Bampton Lectures*. NY: Cambridge University Press, 2008.
- Issue Group on Redeeming the Arts. "Redeeming the Arts: The Restoration of the Arts to God's Creational Intention." Edited by David Claydon. *Lausanne Occasional Paper (LOP)*, no. 46. Lausanne Committee for World Evangelization (2005). Accessed August 3, 2020. https://www.lausanne.org/docs/2004forum/LOP46_IG17.pdf.
- Majerus, Brian D., and Steven J. Sandage. "Differentiation of Self and Christian Spiritual Maturity: Social Science and Theological Integration." *Journal of Psychology and Theology* 38, no. 1 (2010): 41+.
- Moltmann, Jurgen. *The Church in the Power of the Spirit: A Contribution of Messianic Ecclesiology*. Translated by Margaret Kohl. 1st ed. New York: Harper & Row Publishers, 1993.
- Palmer, Paker. *To Know as We Are Known: Education as a Spiritual Journey*. New York: HarperSanFrancisco, 1993.
- Rahner, Karl. *The Trinity*. Translated by Joseph Donceel. London; New York: Burns & Oates, 2001.
- Shaules, Joseph. *The Intercultural Mind: Connecting Culture, Cognition, and Global Living*. Boston ; London: Intercultural Press, 2015.

Tennent, Timothy. *Invitation to World Missions: A Trinitarian Missiology for the Twenty-First Century*. Kregel Academic & Professional, 2010.

Volf, Miroslav. *Exclusion and Embrace, Rev. and Updated: A Theological Exploration of Identity, Otherness, and Reconciliation*. Abingdon Press, 2019.

Wan, Enoch. "The Paradigm of 'Relational Realism'." *Occasion Bulletin* 19, no. 2. Evangelical Missiological Society (2006): 1.

區祥江。《我要真關係：在人際中解結與成長》。突破叢書。香港：突破，2016。

霍法蘭 [Frank Fortunato]、李保羅 [Paul Neeley]、及白卡露 [Carol Brinneman]。《萬族齊頌揚：以民族音樂敬拜上帝，實踐宣教使命》。何沛竹、連皓晴譯。香港：世界福音動員會，2018。

溫以諾。〈反思「大使命」及「宣教/差傳」：探討定義、意義及應用〉，收《宣教新世代》。溫以諾、王欽慈編。吉隆坡：華人福音普世差傳會，2020。

溫以諾。《恩情神學：跨科際研究與應用》。香港：徒書館，2016。

余達心。《極端仁慈的上帝》。中國神學研究院，普及神學叢書。香港：福音證主協會，2015。